

**BURHONIDDIN MARG'INONIY FIQHIDA NORMATIVLIK VA
MOSLASHUVCHANLIK MASALASI (AL-HIDOYA ASARI ASOSIDA)****Yigitaliyeva Dildora Dilshodjon qizi****Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi****1-kurs magistranti****dildorayigitaliyeva51@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18482334>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk hanafiy faqih Burhoniddin Marg'inoniyning fiqhiy qarashlarida normativlik va moslashuvchanlik masalasi Al-Hidoya asari asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda islom huquqining qat'iy qoidalari (normativlik) bilan hayotiy sharoitlar, zamon va makon omillariga moslashish (moslashuvchanlik) o'rtasidagi muvozanat Marg'inoniy fiqhiy metodologiyasi misolida yoritiladi. Asarda muallifning Qur'on, sunnat, ijmo' va qiyosga tayangan holda hukm chiqarishi, zarurat va urf-odat omillarini inobatga olishi ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, "Al-Hidoya"dagi muomala, ibodat va jinoyat huquqiga oid masalalar orqali fiqhning faqat nazariy emas, balki amaliy va hayotiy xarakterga ega ekanligi ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari Marg'inoniy fiqhining normativ barqarorlikni saqlagan holda moslashuvchan yondashuvni ta'minlaganini ochib beradi hamda ushbu merosning zamonaviy huquqiy va ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishdagi ahamiyatini asoslaydi.

Kalit so'zlar: Burhonuddin Marg'inoniy, Al-Hidoya, fiqh, normativlik, moslashuvchanlik, hanafiy mazhabi, urf-odat, huquqiy metodologiya.

Abstract: This article examines the issue of normativity and flexibility in the jurisprudential thought of Burhan al-Din al-Marghinani based on his seminal work Al-Hidayah. The study analyzes the balance between the strict legal norms of Islamic law and adaptability to changing social, temporal, and spatial conditions within al-Marghinani's legal methodology. The research highlights his reliance on the Qur'an, Sunnah, ijma', and qiyas, as well as his consideration of necessity and customary practice (urf) in deriving legal rulings. Through an analysis of issues related to worship, transactions, and criminal law discussed in Al-Hidayah, the article demonstrates that Islamic jurisprudence, in al-Marghinani's view, is not merely theoretical but deeply practical and responsive to real-life circumstances. The findings reveal that al-Marghinani successfully preserved normative legal stability while ensuring flexibility, thereby underscoring the relevance of his jurisprudential legacy for contemporary legal and social contexts.

Keywords: Burhan al-Din al-Marghinani, Al-Hidayah, fiqh, normativity, flexibility, Hanafi school, legal methodology.

Аннотация: В статье рассматривается проблема нормативности и гибкости в фикхе выдающегося ханафитского правоведа Бурхан ад-Дин аль-Маргинани на основе его фундаментального труда Аль-Хидая. В исследовании анализируется соотношение строгих правовых норм исламского права и способности фикха адаптироваться к изменениям времени, места и социальных условий в правовой методологии аль-Маргинани. Особое внимание уделяется его опоре на Коран, сунну, иджма' и кьяс, а также учёту необходимости и обычая (урф) при вынесении правовых решений. На материале вопросов, связанных с ибадатом, имущественными отношениями и уголовным правом, показано, что фикх в трактовке аль-Маргинани носит не только теоретический, но и прикладной, жизненно ориентированный характер. Результаты

исследования свидетельствуют о том, что аль-Маргинани сумел сохранить нормативную устойчивость исламского права, обеспечив при этом его гибкость, что подтверждает актуальность его правового наследия для современных правовых и общественных реалий.

Ключевые слова: Бурхан ад-Дин аль-Маргинани, Аль-Хидая, фикх, нормативность, гибкость, ханафитский мазхаб, правовая методология.

Kirish: Islom huquqi o'z mohiyatiga ko'ra qat'iy normativ tizim bo'lishi bilan birga, ijtimoiy hayotning o'zgaruvchan sharoitlariga moslashish imkoniyatini ham o'zida mujassam etadi. Fiqhiy qoidalar jamiyatda barqarorlik va adolatni ta'minlash vazifasini bajarsa, ularning hayotiy vaziyatlarga mos qo'llanishi fiqhning uzluksiz amal qilishini ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan normativlik va moslashuvchanlik o'rtasidagi muvozanat fiqh ilmining markaziy masalalaridan biri hisoblanadi. Bu masala hanafiy fiqh maktabida alohida ahamiyat kasb etib, buyuk faqih Burhoniddin Marg'inoniyning fiqhiy merosida yaqqol namoyon bo'ladi. Marg'inoniy fiqhning asosiy manbalariga qat'iy tayanishni zarur deb bilgan holda, hukmlarni chiqarishda hayotiy zarurat va urf-odat omillarini ham inobatga olishni muhim deb hisoblaydi. Bu yondashuv uning mashhur asari Al-Hidoyada tizimli ravishda bayon etilgan. Marg'inoniy fiqhning hayotiylikini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratib, huquqiy hukmlar insonlarning real ehtiyojlaridan uzilib qolmasligi lozimligini ta'kidlaydi. U fiqhiy masalalarda qiyos va zarurat tamoyillaridan foydalanishni huquqiy moslashuvchanlikning muhim vositasi sifatida ko'radi. Bu holat islom huquqining nafaqat nazariy, balki amaliy fan ekanligini ko'rsatadi¹. Mazkur yondashuv hanafiy fiqhning yetuk namoyandalaridan biri tomonidan quyidagicha ifodalangan: “Fiqh hukmlari odamlarning holati va manfaatlariga zid keladigan bo'lsa, u holda ular maqsadidan uzilib qoladi².” Mazkur fikr Marg'inoniy fiqhiy metodologiyasida normativlik va moslashuvchanlik o'rtasidagi muvozanat qanday ta'minlanganini anglashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bois ushbu tadqiqot Burhoniddin Marg'inoniy fiqhida normativlik va moslashuvchanlik masalasini “Al-Hidoya” asari asosida tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, hanafiy fiqhning barqarorlikni saqlagan holda zamonga moslashish mexanizmlarini ochib berishni maqsad qiladi.

Asosiy qism: Islom huquqi tarixida ayrim allomalar bor-ki, ularning asarlari muayyan davr bilan cheklanib qolmay, asrlar davomida ilmiy-amaliy ahamiyatini saqlab keladi. Tarixiy manbalardan ma'lumki, “Kitob al-Hidoya” asari muallifining to'liq ismi Abulhasan Ali ibn Abubakr ibn Abduljalil al-Farg'oniy al-Rishtoniy al-Marg'inoniyning nasl-nasabi ulug' sahobiy Abu Bakr Siddiq (r.a.)ga borib tutashadi. Butun islom dunyosiga Shayxulislom bo'lib tanilgan Burhonuddin al-Marg'inoniy 511-hijriy 8-Rajab (milodiy 1123-yil 23-sentabr) dushanba kuni dunyoga kelgan. Imom, faqih, hofiz, muhaddis, mufassir, ko'plab ilm-fanlarni puxta o'zlashtirgan ishonchli, muhaqqiq, nozik musahhih, taqvodor zohid, usulchi, adabiyotshunos Burhoniddin al-Marg'inoniy ko'plab mashhur faqihlardan ta'lim olgan. Burhoniddin al-Marg'inoniy hijriy 593 (milodiy 1197) yilda Samarqandda vafot etgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlagandek, sharqning buyuk huquqshunoslaridan biri Burhoniddin Marg'inoniy XII asrdayoq o'zining “Al-Hidoya” asarida har bir insonning haq-huquqini saqlash zarurligi to'g'risida muhim g'oyani ilgari surgan. Ana shu muqaddas qadriyatlar bugun ham o'z

¹ I.Haqqulov. Navoiy lirikasining badiiy olami. Toshkent: O'zbekiston, 2015– 47 b.

² B.Marg'inoniy. Al-Hidoya fi sharh Bidayat al-mubtadi. Bayrut: Dar al-Fikr, 1997– I jild. 23-b.

dolzarbligini yo‘qotmagan va kun tartibiga hamohangdir³. Burhoniddin al-Marg‘inoniy o‘zidan xalq va butun olam musulmonlari uchun manfaatli asarlar qoldirdi. Ular ichida “Kitob al-Hidoya” asari islom dini fiqhi bo‘yicha yozilgan benazir manba sifatida hozirga qadar o‘z qiymatini yo‘qotmagan. Ushbu asar islom huquqining eng ishonchli va nufuzli manbalaridan biri hisoblanadi. Burhoniddin Marg‘inoniy (hijriy VI asr) tomonidan yozilgan “Al-Hidoya” asari hanafiy fiqhining eng nufuzli manbalaridan biri bo‘lib, unda normativlik va moslashuvchanlik o‘zaro muvozanatda yoritilgan. Ushbu maqolada aynan shu masala ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

Fiqh ilmidagi normativlik huquqiy hukmlarning qat‘iy manbalarga tayanib belgilanishini anglatadi. Bu jihat fiqhning barqarorligini, izchilligini va huquqiy aniqligini ta‘minlaydi. Biroq ijtimoiy hayotning doimiy o‘zgarib borishi fiqhiy hukmlarning faqat qat‘iy shaklda emas, balki vaziyatga mos holda qo‘llanishini ham taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan moslashuvchanlik fiqhning hayotiyeligini saqlab qoluvchi muhim tamoyil sifatida namoyon bo‘ladi. Islom huquqshunosligi tarixida hanafiy mazhabi ushbu ikki tamoyilni uyg‘unlashtirishda alohida o‘rin egallaydi. Mazhab doirasida fiqhiy hukmlar Qur‘on va sunnatga qat‘iy tayangan holda ishlab chiqilgan bo‘lsa-da, qiyos, istihson va urf kabi usullar orqali hayotiy ehtiyojlar ham inobatga olingan. Bular o‘zgarimas bo‘lib, inson ixtiyoriga bog‘liq holda talqin qilinmaydi. “Al-Hidoya”da normativlikning namoyon bo‘lishi Farz, vojib, harom, makruh kabi hukmlarning aniq belgilanishi, ibodatlarining qat‘iy tartibi va shaxsiy va mulkiy huquqlarning mustahkam himoyasi Marg‘inoniy ibodatlariga oid masalalarda mutlaq normativ yondashuvni qo‘llaydi. Masalan, namozning farzligi, uning vaqt va ruknlari masalasida ijtihodga o‘rin qoldirilmaydi. Chunki ibodatlar ilohiy buyruqqa asoslangan. Shuningdek, nikoh, talaq, meros kabi shaxsiy holat masalalarida ham qat‘iy me‘yorlar belgilangan. Nikoh uchun rozilik, guvohlar, mahr shartlari qat‘iy norma sifatida beriladi. Bu holat huquqiy barqarorlik va adolatni ta‘minlashga xizmat qiladi. Bu yondashuv fiqhning nazariy doiradan chiqib, amaliy hayot bilan bevosita bog‘lanishiga xizmat qilgan. Mazkur metodologik qarashlar buyuk faqih Burhoniddin Marg‘inoniyning fiqhiy merosida yetuk shaklda ifodalangan. Uning mashhur asari Al-Hidoya hanafiy fiqh qoidalarining tizimli bayoni bo‘lishi bilan birga, huquqiy normalarning real hayotga tatbiq etilish mexanizmlarini ham ochib beradi. Marg‘inoniy fiqhning hayotdan uzilib qolmasligi masalasiga alohida e‘tibor qaratadi. Bu borada ilmiy adabiyotlarda quyidagi fikr muhim metodologik asos sifatida e‘tirof etiladi: “Ilm odamlarning holatiga qarab qo‘llanilmasa, u hayotdan uzilib qoladi⁴.” U ilmning, jumladan fiqhning amaliy hayot bilan uzviy bog‘liqligini ta‘kidlaydi. Ushbu yondashuv Marg‘inoniy fiqhiy qarashlarini anglashda muhim nazariy mezon bo‘lib xizmat qiladi.

“Al-Hidoya” asarida normativlik, avvalo, fiqhiy hukmlarning Qur‘on, sunnat, ijmo‘ va qiyos kabi asosiy manbalarga tayanishi orqali namoyon bo‘ladi. Marg‘inoniy hukm chiqarishda mazkur manbalarning ustuvorligini saqlagan holda, zarurat va ijtimoiy manfaat omillarini ham hisobga oladi. Aynan shu jihat uning fiqhiy metodologiyasida moslashuvchanlikning muhim ko‘rinishi hisoblanadi. Asarning muomala boblarida bu holat yaqqol kuzatiladi. Xususan, bitimlar va mulkiy munosabatlarga oid masalalarda Marg‘inoniy qat‘iy huquqiy qoidalarni bayon etish bilan birga, taraflarning holati va jamiyatdagi amaliy ehtiyojlarni ham e‘tiborga

³⁴ Ko‘rsatilgan asar: 47 b.

oladi. Bu esa fiqhning faqat nazariy me’yorlar majmui emas, balki hayotiy huquq tizimi ekanini ko’rsatadi. Marg’inoniyning bu yondashuvi “Al-Hidoya”ning dastlabki sahifalaridayoq seziladi. Asarda qiyos va fiqhiy mulohaza usullarining muhimligi ta’kidlanib, hukm chiqarishda vaziyatni hisobga olish zarurligi qayd etiladi⁵.

Fiqh ilmining muhim xususiyatlaridan biri uning jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda amal qilish imkoniyatiga ega ekanligidir. Moslashuvchanlik fiqhiy hukmlarning o’zgaras asoslarini buzmaganda, insonlarning real hayotiy holatlarini hisobga olib qo’llanishini anglatadi. Bu tamoyil islom huquqining faqat qat’iy nazariy tizim emas, balki amaliy va hayotiy huquq ekanini ta’minlaydi. Hanafiy fiqh doirasida moslashuvchanlik qiyos, istihson, zarurat va urf-odat kabi metodlar orqali amalga oshiriladi. Aynan shu yondashuv buyuk faqih Burhoniddin Marg’inoniyning fiqhiy merosida markaziy o’rin egallaydi.

Muomala masalalaridagi moslashuvchanlikka keladigan bo’lsak, “Al-Hidoya” asarining muomala boblarida Marg’inoniy moslashuvchanlik tamoyilini aniq namoyon etadi. Xususan, savdo-sotiq va bitimlarga oid hukmlar bayonida u qat’iy fiqhiy normalarni saqlagan holda, tomonlarning holati va jamiyatdagi iqtisodiy ehtiyojlarni inobatga oladi. Ba’zi bitim shakllarining joiz deb topilishi aynan zarurat va manfaat omillari bilan asoslanadi.

Moslashuvchanlik faqat muomala masalalarigagina emas, balki ibodatlariga oid hukmlarda ham namoyon bo’ladi. “Al-Hidoya”da safar holati, kasallik yoki majburiy sharoitlarda ayrim ibodat amallarining yengillashtirilishi fiqhning inson imkoniyatlarini hisobga olganini ko’rsatadi. Bu yondashuv shariatning insonni qiynash emas, balki yengillikni ko’zlash tamoyiliga asoslanadi. Marg’inoniy ibodat hukmlarida asosiy normani saqlagan holda, uzrli holatlarda muqobil yechimlarni ko’rsatib beradi. Bu esa normativlik va moslashuvchanlik o’rtasidagi uyg’unlikning yaqqol ifodasidir.

Shuningdek, Marg’inoniyning “Al-Hidoya” asarida yana muhim bir tamoyillardan biri zarurat va yengillik tamoyili bo’lib, fiqhda mashhur qoida hisoblanadi. “Zaruratlar man etilgan narsalarni muboh qiladi⁶”. Imom Shofe’iy shunday deydi: “Ilm odamlarning holatiga qarab qo’llanmasa, u hayotdan uzilib qoladi⁷.” Ya’ni ilm faqat nazariy bilimlar majmui bo’lib qolmasdan, insonlarning real ehtiyojlari, ijtimoiy sharoiti, zamon va makon talablariga mos holda qo’llanilgandagina haqiqiy qiymat kasb etadi. Aks holda ilm qog’ozda qolgan, jamiyat hayotiga ta’sir ko’rsatmaydigan mavhum bilimga aylanadi. Islom huquqida bu fikr yaqqol ko’rinadi. Fiqh faqat hukmlar majmui emas, balki inson hayotini yengillashtirishga qaratilgan tizim hisoblanadi. Masalan, Marg’inoniyning “Al-Hidoya” asarida ham safarda namozni qisqartirish, kasallikda ro’zani qoldirish, zarurat holatida taqiqlangan narsaga ruxsat berilishi kabi yengilliklarni asoslab beradi. Agar fiqh bu holatlarni inobatga olmasa, u inson hayotiga mos kelmay qolardi. Demak, ilm odamlarning holatini e’tiborsiz qoldirsa, hayotdan uzilib qoladi. Chunki Marg’inoniy “Al-Hidoya” asarida ilmni qat’iy me’yorlarga tayanuvchi, lekin real hayotga moslashuvchi tizim sifatida ko’rsatadi. U urf-odat, zarurat, ijtimoiy sharoitni hisobga olib hukm chiqaradi. Bu esa islom ilmining hayotdan uzilmasligini ta’minlaydi. Bu moslashuvchanlik shariatning insonparvarligini ko’rsatadi. Muomalotda normativlik butunlay yo’q emas. U zulmni oldini olish, adolatsiz bitimlarni taqiqlash uchun zarur. Ammo normativlik

⁵ Ko’rsatilgan asar: 24-b.

⁶ Ibn Nujaym al-hanafi. Al-Ashbah va al-Naza’ir. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 85-b.

⁷ I.Shofe’iy. Al-Risola. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 507-509-b

moslashuvchanlik bilan uyg'unlashmasa, muomalot rivojlanmaydi. Shu bois Marg'inoniy fiqhida ibodat– normativ, muomalot– moslashuvchan tizim sifatida shakllangan. Qolaversa, bugungi iqtisodiy va huquqiy tizimlarda bank amaliyotlari, shartnomalar, mehnat munosabatlari doimiy o'zgarib bormoqda. Muomalot fiqhining moslashuvchanligi bu yangi holatlarga javob topish imkonini beradi.

Marg'inoniy fiqhida moslashuvchanlik hech qachon normativlikni inkor etmaydi. Aksincha, u qat'iy huquqiy asoslarni saqlagan holda, ularning to'g'ri va adolatli qo'llanishini ta'minlashga xizmat qiladi. “Al-Hidoya” asaridagi fiqhiy misollar shuni ko'rsatadiki, moslashuvchanlik fiqhni zamonga moslashtiruvchi vosita bo'lib, uning barqarorligini buzmaydi, balki mustahkamlaydi. Normativlik va moslashuvchanlik o'rtasidagi muvozanat judayam muhim hisoblanadi. Chunki faqat normativlikka yopishib olinsa, hukmlar qotib qoladi, inson manfaatiga zid holatlar yuzaga keladi. Agar faqat moslashuvchanlik ustuvor bo'lsa huquqiy tartib buziladi, subyektivlik kuchayadi. Shu sababli fiqh qat'iy asoslar va moslashuvchan tatbiq tamoyiliga bo'ysunadi. Marg'inoniy fiqhida ushbu ikki tushuncha qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiradi. Aqida va ibodatlar– normativ, muomalot va ijtimoiy munosabatlar– moslashuvchan. hisoblanadi. Namoz vaqtlari qat'iy belgilangan, lekin safarda namoz qisqartiriladi. Bu yerda hukm saqlanadi, lekin tatbiq yengillashtiriladi. Qolaversa, “Al-Hidoya” asarida savdoda aldov taqiqlanadi va savdo shakli urfga qarab belgilanadi. Ya'ni savdodagi aldov ta'qiqlanishi normativ, savdo shaklining o'zgarishi esa moslashuvchanlik hisoblanadi. Bu yondashuv fiqhni har bir davr uchun dolzarb qiladi. Shuningdek, ushbu tamoyilni zamonaviy hayotda ham namoyon bo'lish shakllarini ko'rishimiz mumkin. Masalan, bugungi qonunchilikda qonunlar normativlik, sud amaliyoti moslashuvchanlik hisoblanadi. Ya'ni bi jinoyat uchun jazo belgilangan. Lekin sud yosh, ijtimoiy holat, niyatni hisobga olib qaror chiqaradi. Bu holat fiqhdagi muvozanatga juda yaqin. Ibn Qayyim al-Javziyya yozadi: “Shariat adolat, rahmat va hikmat asosiga qurilgan. Qaysi hukm bu uch asosga zid bo'lsa, u shariatdan emas⁸.” Bu fikrlar Marg'inoniy yondashuvi bilan uyg'un ekanini ko'rsatadi.

Xulosa: Mazkur maqolada hanafiy fiqh maktabining yetuk namoyandasi Burhoniddin Marg'inoniyning fiqhiy qarashlarida normativlik va moslashuvchanlik tamoyillari o'zaro uyg'unlikda tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, “Al-Hidoya” asarida fiqhiy hukmlar qat'iy manbalarga tayangan holda bayon etilgan bo'lsa-da, ularning qo'llanishida zarurat, urf-odat va inson manfaatlari hisobga olingan. Marg'inoniy fiqhida moslashuvchanlik normativlikka zid qo'yilmaydi, balki huquqiy barqarorlikni saqlagan holda hukmlarning hayotiy va adolatli tatbiq etilishiga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv fiqhning nazariy emas, balki amaliy va zamon talablariga mos huquq tizimi ekanini ko'rsatadi hamda Marg'inoniy fiqhiy merosining bugungi davr uchun ham muhim ilmiy ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ibn Humon K. Fath al-Qadr. Bayrut: Dar al-Fikr, 1995 –10 jild. 5600 b.
2. Ibn Qayyim al- Javziyya. I'lam al-Muvaqqin an Rabb al_ alamin. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1991– 4 jild. 1800 b.

⁸ Ibn Qayyim al- Javziyya. I'lam al-Muvaqqin an Rabb al_ alamin. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 3-jild. 3-4-b.

3. Ibn Nujaym al-hanafi. Al-Ashbah va al- Naza’ir. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1999– 512 b.
4. I.Shofe’iy. Al-Risola. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2004– 624 b.
5. I.Haqqulov. Navoiy lirikasining badiiy olami. Toshkent: O‘zbekiston, 2015– 320 b.
6. Marg’inoniy B. Al-Hidoya. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1990– IV jild. 2100 b.
7. IIAU.UZ
8. <https://iaau.uz>